

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO INTERNACIONAL

Tipología: OPTATIVA

Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 4

Lengua principal de impartición:

Uso docente de otras lenguas:

Página web:

Código: 16337

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2022-23

Grupo(s): 30

Duración: C2

Segunda lengua:

English Friendly: N

Bilingüe: N

Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30

Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	

Profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s): 30

Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		MariaJose.Ufarte@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La comunicación internacional, en su vertiente periodística, se ha convertido en uno de los ejes para comprender la realidad internacional. La complejidad de los asuntos internacionales y la multiplicación de nuevos medios justifican que el alumnado comprenda cuáles son las tareas del periodista, las relaciones entre periodismo y la difusión de las ideas, la actualidad de la propaganda y el valor del periodismo en la resolución de controversias.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR**Competencias propias de la asignatura**

Código	Descripción
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E17	Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS**Resultados de aprendizaje propios de la asignatura**

No se han establecido.

Resultados adicionales

- Conoce la agenda de temas y previsiones internacionales.
- Conoce las áreas de especialización y los diferentes géneros, lenguajes, soportes y tecnologías.
- Aplica los conocimientos de producción periodística al periodismo internacional.
- Conoce la información internacional en sus distintos ámbitos y evalúa las fuentes.

6. TEMARIO**Tema 1: Relaciones internacionales y periodismo**

Tema 2: Diplomacia pública, diplomacia privada

Tema 3: Tecnología y ciencia

Tema 4: El trilema de la nueva diplomacia

Tema 5: Nuevas rutinas del periodismo internacional

Tema 6: Profesionales: corresponsales, diplomáticos y militares

Tema 7: Profesionales: lobbies, ONG, corporaciones

Tema 8: Nuevos retos en el horizonte de la democracia

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E03 E04 E17 G03	1.8	45	S	N	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02 E03 E04 G03	1.8	45	S	N	
Pruebas de progreso [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E04 E05 E12 E17 G03 G04 G06 G08 G09	0.4	10	S	N	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Aprendizaje orientado a proyectos	E02 E03 E04 E05 G03 G06 G08 G09	1.2	30	S	N	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02 E03 E04 E05 G03 G06 G08 G09	0.08	2	S	S	
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E02 E03 E04 E05 E17 G03	0.72	18	S	N	
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Pruebas de progreso	10.00%	0.00%	Elaboración de test de actualidad.
Resolución de problemas o casos	10.00%	0.00%	
Prueba final	10.00%	30.00%	
Presentación oral de temas	10.00%	10.00%	
Elaboración de memorias de prácticas	60.00%	60.00%	
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (Teoría y Práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación del 40% en cada una de las dos.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

Evaluación no continua:

Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (Teoría y Práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación del 40% en cada una de las dos.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

El 100% de la nota consistirá en un trabajo final.

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

El 100% de la nota consistirá en un trabajo final.

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Tema 1 (de 8): Relaciones internacionales y periodismo	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 30-01-2023	Fin del tema: 02-02-2023
Tema 2 (de 8): Diplomacia pública, diplomacia privada	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	3
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 06-02-2023	Fin del tema: 18-02-2023
Tema 3 (de 8): Tecnología y ciencia	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 20-02-2023	Fin del tema: 02-03-2023
Tema 4 (de 8): El trilema de la nueva diplomacia	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Tema 5 (de 8): Nuevas rutinas del periodismo internacional	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 20-03-2023	Fin del tema: 30-03-2023
Tema 6 (de 8): Profesionales: corresponsales, diplomáticos y militares	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	5
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	2
Grupo 30:	
Inicio del tema: 11-04-2023	Fin del tema: 21-04-2023
Tema 7 (de 8): Profesionales: lobbies, ONG, corporaciones	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	3
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 24-04-2023	Fin del tema: 04-05-2023
Tema 8 (de 8): Nuevos retos en el horizonte de la democracia	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	2
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	3
Grupo 30:	
Inicio del tema: 08-05-2023	Fin del tema: 18-05-2023
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	30
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Pruebas de progreso [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	10
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	45
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]	18

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Juan Luis Manfredi	Taxonomía de la diplomacia digital https://www.researchgate.net/publication/277673277_Taxonomia_de_la_diplomacia_digital_en_la_agenda_de_las_nuevas_relaciones_internacionales				2014	
Maritza Sobrados León (ed.)	Estudios de Periodismo Político y Económico	Fragua		978-84-7074-707-6	2016	
Esther Barbé	Relaciones internacionales	Tecnos			1995	
Paul Sharp	Introducing International Relations	Routledge		1138297674	2018	
Nick Cull	Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age	Polity Press		074569120X	2019	
Felipe Sahagún	De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional de la información	Fragua	Madrid	84-7074-163-2	2004	
Juan Luis Manfredi (et aliter)	La diplomacia pública como reto de la política exterior	Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación			2015	
Juan Luis Manfredi, Raía Rubio & Gabriel Alonso	Retos de nuestra acción exterior: Diplomacia pública y Marca España	Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación			2012	
José María Sanmartí	El periodismo internacional, una visión global del mundo en el marco del EEES				2014	
Moisés Naim	El Fin del Poder	Debate		9788499923000	2013	
Monroe E. Price	Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power	MIT Press		9780262661867	2002	
Timothy Garton Ash	Facts Are Subversive	Atlantic Books		1848870914	2009	
Kevin Williams	International journalism	Sage Publications		978-1-4129-4528-8	2011	
Timothy Garton Ash	Free Speech: Ten Principles for a Connected World	Atlantic Books		1848870922	2016	
Juan Luis Manfredi	Diplomacia corporativa : la nueva inteligencia directiva			978-84-9180-108-5	2018	
John Baylis & Steve Smith	The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations	Oxford University Press		9781780743035	2014	